

APROVECHAMIENTO DE ALPEORUJO PARA OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO DE VALOR AÑADIDO

Hansi Martínez¹, Almudena Benítez², M^a Carmen Gutiérrez¹, M^a Ángeles Martín¹,
Álvaro Caballero²

¹ Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, área de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3). Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA). Universidad de Córdoba. q72maalh@uco.es

² Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, área de Química Inorgánica. Facultad de Ciencias. Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA). Universidad de Córdoba.

Palabras clave: alpeorujo, carbón activado, valorización, tratamiento termoquímico.

La producción de aceite de oliva es una de las principales actividades agrícolas del mundo, especialmente en España [1]. Pero su extracción genera una elevada cantidad de un residuo, denominado alpeorujo, cifrándose en 80 kg de residuo por cada 100 kg de aceituna procesada [2], produciendo una gran contaminación ambiental. En este estudio se ha logrado valorizar el alpeorujo a través de su conversión en carbón activado (CA) mediante un proceso termoquímico.

Para lograr una transformación exitosa, se ha propuesto un proceso sencillo basado en tres etapas consecutivas: i) pre-activación mecánica, donde se mezcla de forma manual el alpeorujo con un agente activante de carácter básico (hidróxido de potasio, KOH), utilizando distintas proporciones másicas de alpeorujo:KOH (1:1, 2:1, 3:1 y 4:1); ii) tratamiento termoquímico, mediante pirólisis en atmósfera inerte, estableciendo un rango de temperaturas de calcinación comprendido entre 600-1000 °C; y iii) purificación química utilizando ácido clorhídrico (HCl 6M) y agua para eliminar las impurezas presentes en la muestra obtenida. En la Figura 1 se muestra un esquema del proceso de síntesis.

Fig. 1. Esquema del proceso de obtención de carbones activados a partir de alpeorujo

Adicionalmente, con el objetivo de realizar una adecuada valorización de este sub-producto procedente de la agroindustria, se ha realizado un estudio de sostenibilidad del proceso de obtención de carbón activado a partir de alpeorujo, incluyendo aspectos medioambientales y económicos. La evaluación consistió en el análisis de las corrientes gaseosas generadas durante el tratamiento termoquímico, así como de

los efluentes líquidos que se producen durante la etapa de purificación química. Finalmente, se han estimado los costes de producción del CA, arrojando un valor inferior a 10 €/kg.

En conclusión, por medio de este estudio se ha logrado obtener carbones activados con un alto contenido en carbono (95%) y propiedades adecuadas para ser utilizados en aplicaciones de alto valor añadido. Entre estas aplicaciones cabe destacar el uso de CAs como adsorbentes para la purificación de gases y el tratamiento de aguas residuales, como soporte catalítico para la degradación de contaminantes emergentes, y en las baterías metal-azufre, con el objetivo de avanzar hacia sistemas de almacenamiento de energía más seguros, limpios y eficientes.

Agradecimientos

Este trabajo se ha desarrollado gracias a la financiación del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (Proyecto OLIVE2ENERGY PYC20-RE-048 UCO), Universidad de Córdoba (Plan Propio de Investigación 2023, UCOLIDERA), Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos PID2020-117438RB-I00, PID2020-113931RM-I00 y PDC2021-120903-I00), y Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR (Proyectos PDC2021-120903-I00 y TED2021-130668B-I00)

Referencias

[1] L. Fernández-Lobato, Y. López-Sánchez, G. Blejman, F. Jurado, J. Moyano-Fuentes, D. Vera, Life cycle assessment of the Spanish virgin olive oil production: A case study for Andalusian región, *Journal of Cleaner Production*. 290 (2021) 125677.

[2] I. Carmona, I. Aguirre, D. M. Griffith, A. García-Borrego, Towards a circular economy in virgin olive oil production: Valorization of the olive mill waste (OMW) “alpeorujo” through polyphenol recovery with natural deep eutectic solvents (NADESs) and vermicomposting, *Science of The Total Environment*. 872 (2023) 162198.